

КЕН ОРЫНДАРЫ АЙМАҚТАРЫНДА ЖЕР БЕТІНІҢ ОПЫРЫЛУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ

*Serik A.**магистрант, Satbaye University, Алматы, Қазақстан**Айтказинова Ш.К.**PhD, профессор, Satbayev University, Алматы, Қазақстан*

STUDY OF THE PROCESS OF GROUND SURFACE SUBSIDENCE IN MINING AREAS

*Serik A.**Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan**Aitkazhinova Sh.**PhD, Professor, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Мақалада жерасты тау-кен жұмыстары жүргізілетін кен орындары аймақтарында жер бетінің опырылу процесін зерттеу мәселелері қарастырылған. Жер қойнауын игеру барысында тау жыныстарының кернеу күйінің өзгеруі, жерасты қуыстарының пайда болуы және геодинамикалық процестердің дамуы нәтижесінде жер бетінің деформациясы мен опырылу құбылыстары қалыптасады. Зерттеу барысында қолданылатын геодезиялық мониторинг әдістері, спутниктік өлшеулер және қашықтықтан зондтау технологияларының әдістері қарастырылып, сонымен қатар опырылу қауіпті аймақтарын анықтау және олардың таралуын болжау тәсілдері талданды.

Abstract

The article examines issues related to the study of ground surface subsidence processes in mining areas where underground mining operations are conducted. During the exploitation of subsurface resources, changes in the stress state of rock masses, the formation of underground voids, and the development of geodynamic processes lead to surface deformation and subsidence phenomena. The study considers geodetic monitoring methods, satellite measurements, and remote sensing technologies used in research. In addition, approaches for identifying subsidence-prone areas and predicting their distribution are analyzed.

Түйін сөздер: кен орны, жерасты тау-кен жұмыстары, жер бетінің деформациясы, опырылу, геодезиялық мониторинг.

Keywords: deposit, underground mining, ground surface deformation, subsidence, geodetic monitoring.

Кіріспе

Жерасты тау-кен жұмыстары барысында тау жыныстары массивінде бос кеңістіктердің пайда болуы жер қыртысының табиғи тепе-теңдігін бұзады. Мұндай жағдайларда тау жыныстарының кернеулі-деформацияланған күйі өзгеріп, жер бетінің шөгуді немесе опырылуы байқалады. Бұл құбылыстар кен орындарын игеру аймақтарында жиі кездесетін қауіпті геомеханикалық процестердің бірі болып табылады.

Жер бетінің опырылуы көбінесе тау-кен қазбаларының әсерінен пайда болған қуыстардың құлауы нәтижесінде қалыптасады. Мұндай процестер кен орындарының инфрақұрылымына, көлік жолдарына және өндірістік объектілерге айтарлықтай қауіп төндіреді. Сондықтан жер бетінің опырылу қауіпін алдын ала анықтау және қауіпті аймақтарды белгілеу тау-кен өндірісіндегі маңызды ғылыми-тәжірибелік міндеттердің бірі болып табылады.

Жерасты тау-кен жұмыстары кезінде пайдалы қазбаларды өндіру барысында жер қойнауында әртүрлі көлемдегі бос кеңістіктер пайда болады. Бұл кеңістіктер тау жыныстарының құрылымдық байланысын бұзып, олардың тұрақтылығын төмендетеді.

Тау жыныстарының тұрақсыздануы нәтижесінде:

– жарықшақтар пайда болады;

– жыныстардың ығысуы байқалады;

– жер бетінің шөгуді дамиды;

– кей жағдайларда жер бетінде опырылу шұңқырлары қалыптасады.

Бұл процестердің даму қарқыны тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттеріне, кен орнының геологиялық құрылымына және тау-кен жұмыстарының технологиясына байланысты болады.

Нәтижесінде табиғи жарықшақтардың таралуы, тау жыныстарының дезинтеграция аймақтарының пайда болуы және жыныстардың жылжу процестері байқалады. Кейбір жағдайларда бұл құбылыстар жыныстардың кен қазбаларына кенеттен және бақылаусыз құлауына әкелуі мүмкін [1].

Осындай процестердің аяқ асты және қарқынды дамуы жер бетінің деформациясын туғызып, жекелеген учаскелерде оның шөгуді немесе опырылуына себеп болады.

Қазақстандағы опырылу құбылысының айқын мысалдарының бірі – Павлодар облысындағы Майқайың кен орнында болған опырылу жағдайы (1 сурет). 2024 жылы Майқайың алтын кен орнында жер бетінде ірі опырылу шұңқыры пайда болды. Бұл жағдай жерасты кен өндіру жұмыстарының әсерінен тау жыныстары массивінің тұрақсыздануымен байланысты болды.

1 сурет – Майқайың кен орнындағы опырылу жағдайы

Опырылу нәтижесінде:

- жер бетінде үлкен кратер пайда болды;
- кен орны аумағында төтенше жағдай қалыптасты;
- өндірістік инфрақұрылымға қауіп төнді.

Бұл оқиға жерасты тау-кен жұмыстары жүргізілетін аймақтарда геомеханикалық процестерді тұрақты бақылаудың маңызды екенін көрсетеді. Майқайың кен орнында болған жағдай жер бетінің опырылу қаупін алдын ала болжау және қауіпті аймақтарды анықтау әдістерін жетілдіру қажеттігін дәлелдей түсті.

Кен орындарын игеру барысында опырылу қаупін бағалау әдетте үш негізгі кезеңнен қалыптасады: опырылу процесін болжау [2,3], оқиғаның қауіптілік деңгейін бағалау [4] және бұрын болған опырылуларды ретроспективті талдау [5]. Опырылу жағдайларын зерттеу және жерасты қуыстарын картографиялау нәтижесінде алынған мәліметтер қауіптілігі жоғары аймақтарды анықтауға мүмкіндік береді [6].

Жер бетінің жағдайын бақылау – жер асты жұмыстары әсерінен болатын тәуекелдерді алдын алудың дәстүрлі тәсілі болып табылады. Аспаптық бақылау әдістері жоғары дәлдікке ие болғанымен, олардың негізгі кемшілігі – бір мезгілде бүкіл аумақты қамти алмауы болып табылады.

Опырылу белгілерін анықтаудың тиімді тәсілдерінің бірі – ғарыштық радиолокациялық интерферометрия (InSAR) әдістері. Бұл технологиялар жер бетінің деформациясын кең аумақта бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар LiDAR платформалары ығысу деформацияларын анықтауда тиімді құрал болып саналады.

Зерттеу материалдары мен негізгі әдістері

Энергия қозғалыстың әмбебап өлшемі және әртүрлі геомеханикалық процестердің жүзеге асу

көзі болып табылады. Тау жыныстары массивінің метатұрақты күйіндегі геознергия мөлшері оның тұрақты күйіндегі энергиядан неғұрлым жоғары болған сайын, опырылу процестерінің даму ықтималдығы да соғұрлым артады.

Геознергия W гравитациялық потенциалдық энергия W_T мен серпімді деформацияның потенциалдық энергиясы W_d қосындысымен анықталады, сондықтан ол потенциалдық сипатқа ие. Осыған сәйкес геознергия потенциалы φ гравитациялық потенциал φ_T пен серпімді деформация потенциалы φ_d қосындысына тең:

$$\varphi = \varphi_T + \varphi_d, \quad (1)$$

мұндағы $\varphi = W/m$ – геознергия потенциалы; $\varphi_T = W_T/m$ – гравитациялық энергия потенциалы; $\varphi_d = W_d/m$ – серпімді деформация энергиясының потенциалы; m – тау жыныстары массивінің массасы.

Аймақтарды аудандастыру әдісінің тиімділігін арттыру үшін критерий ретінде геознергия потенциалы қолданылады. Бұл көрсеткіш тау жыныстары массивінің GSI рейтингінің нақты мәндерін және қабаттағы ішкі қысымды ескеруге мүмкіндік береді. Критерий барлық аймақтық аудандастыру әдістеріне ортақ модель негізінде есептеледі. Осы модельге сәйкес кен орны аумағы z осі бойымен төменгі горизонтан ($z = 0$) бастап жер бетіне дейін созылатын квадрат кималы, бірлік ауданнан тұратын баған түріндегі массалық элементтерге бөлінеді.

Тау жыныстары массиві бірнеше геологиялық қабаттарға жіктеледі. Әр қабат шегінде келесі параметрлер тұрақты деп қабылданады: тау жыныстарының меншікті салмағы (тығыздығы), Юнг модулі және Пуассон коэффициенті. Осы параметрлер негізінде тау жыныстары массивінің геознергетикалық күйі анықталып, жер бетінің опырылу қаупі жоғары аймақтары белгіленеді.

2-сурет – Тау жыныстары массивінің геоэнергия потенциалын есептеу сызбасы:
а) бастапқы күйі, ә) ағымдағы күйі, б) соңғы күйі.

Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы дененің массасына және оның массалар центрінің орналасуына байланысты анықталады. Осыған сәйкес, i -қабаттың ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы W_{Ti} мынаған тең болады:

$$W_{Ti} = g\rho_i h_i z_{ci}, \quad (2)$$

мұндағы z_{ci} – қабаттың массалар центрінің тік координатасы, g – еркін түсу үдеуі.

Қабаттың тығыздығы бойынша біртекті екендігін ескерсек, (2) формуланы ескере отырып, i -қабаттың ауырлық күшінің потенциалы

$$\varphi_{Ti} = g z_{ci}, \quad (3)$$

мұндағы z_{ci} келесі түрде анықталады:

$$z_{ci} = z_i + 0,5h_i, \quad (4)$$

Бастапқы күйдегі бүкіл бағанның ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы

$$\varphi_{T0} = \sum_{i=0}^n \varphi_{Ti} = \sum_{i=0}^n g(z_i + 0,5h_i) \quad (5)$$

Пайдалы қазбаны өндіру нәтижесінде бағанның тұтастығы тау-кен қазбаларымен бұзылады (2-сурет, б). Мұндай ағымдағы күйде бағанның ауырлық күшінің энергия потенциалы φ_{Tn} тау-кен жұмыстары әсер етпеген қабаттардың потенциалдарының қосындысы арқылы анықталады:

$$\varphi_{Tn} = \sum_{i=0, i \neq j}^n \varphi_{Ti} = \sum_{i=0, i \neq j}^n g(z_i + 0,5h_i) \quad (6)$$

мұндағы j – қазбаның төменгі шекарасының координатасын анықтайтын индекс.

Әрбір қабат өзінен жоғары орналасқан қабаттардың қысымын және өз салмағынан туындайтын ішкі қысымды сезінеді. Ішкі қысым қабаттың жоғарғы бөлігінде **0-ден** бастап, төменгі бөлігінде $g\rho_i h_i$ мәніне дейін өзгереді. Сондықтан ішкі қысым ретінде оның **орташа мәні**, яғни $0,5g\rho_i h_i$ қабылданады. Осылайша, қабатқа әсер ететін **жалпы қысым** келесі түрде анықталады:

$$p_i = \sum_{k=i+1}^n \rho_k g_k + 0,5 g\rho_i h_i. \quad (7)$$

Жер бетінің деформациясын талдау нәтижесінде опырылу қаупі бар аймақтарды анықтауға қажетті геоэнергия потенциалы түсіндірілді, ауырлық

күшінің потенциалдық энергиясы формулалармен берілді және қабаттағы қысымның қалыптасуы көрсетілді.

Қорытынды. Осылайша, тау жыныстары массивіндегі қабаттарға әсер ететін қысым олардың үстінде орналасқан қабаттардың салмағымен және қабаттың өз салмағынан туындайтын ішкі қысыммен анықталады. Алынған өрнектер тау массивінің геоэнергия потенциалын бағалауға және пайдалы қазбаларды өндіру кезінде массивтің энергетикалық күйінің өзгерісін талдауға мүмкіндік береді.

Әдебиеттер тізімі

1. Aitkazinova Sh.K., Imansakipova B.B., Sdvizhkova O.O., Kirgizbaeva D.M., Imansakipova A.B. Localization of the sinkhole hazard of the earth's surface during underground mining. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of geology and technical sciences 4 (472), P.8-26.
2. Шустов Д.В., Ермашов А.О. (2012). Прогноз сдвижений и деформаций горного массива Тишинского месторождения методами конечных и дискретных элементов. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело, № 5, - С.89-96
3. Gutiérrez, F.; Cooper, A.H.; Johnson, K.S. Identification, prediction, and mitigation of sinkhole hazards in evaporite karst areas. *Environ. Geol.* 2008, 53, -C.1007–1022.
4. Galve, J.P.; Gutiérrez, F.; Remondo, J.; Bonachea, J.; Lucha, P.; Cendrero, A. Evaluating and comparing methods of sinkhole susceptibility mapping in the Ebro Valley evaporite karst (NE Spain). *Geomorphology* 2009, -C. 111, 160–172.
5. Gutiérrez, F.; Guerrero, J.; Lucha, P. Quantitative sinkhole hazard assessment. A case study from the Ebro Valley evaporite alluvial karst. *Nat. Hazards* 2008, 45, C. 211–233.
6. Theron, A.; Engelbrecht, J.; Kemp, J.; Kleynhans, W.; Turnbull, T. Detection of Sinkhole Precursors through SAR Interferometry: Radar and Geological Considerations. *IEEE Geosci. Remote Sens. Lett.* 2017, 14, - C. 871–875.